

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Реферат по курсу
«Экономическая и социальная география России
и сопредельных территорий»

**Механическое движение населения России
и стран ближнего зарубежья.**

**Ежедневные, сезонные и постоянные миграции населения.
Основные направления миграций населения России и стран ближнего
зарубежья в XX в., их причины**

Выполнила: студентка 307 гр.
Леменкова П.

Москва – 2002

Численность населения, его структура предопределяется не только естественным, но и миграционным движением.

Миграция— означает переселение, перемещение. В русском языке это слово употребляют в основном применительно к переселениям — перемещениям людей из одного населенного пункта в другой со сменой постоянного места жительства (смена квартиры в пределах одного города или села миграцией не является). Но существуют также сезонные и маятниковые миграции, когда люди, не меняя постоянного места жительства, переезжают в другое место на какой-либо сезон года, живя в одном населенном пункте, ежедневно ездят на работу в другой.

Степень подвижности населения отражает и общий уровень развития страны. В традиционных аграрных обществах (и в глубинных, сельских районах) подавляющая часть населения не меняет своего места жительства, и вообще, никогда не уезжает.

В 50-х годах XX в. волна массового сельскохозяйственного населения пришла на освоение целинных земель. Переселенцы размещались как собственно в Сибири, так и на территории, ныне отошедшей к Казахстану.

Миграционные потоки советского периода между регионами России продолжали в следующих направлениях: шло заселение Урала, Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера; увеличивалась доля русских. Населения бывших союзных республик СССР.

Советский период отмечен и огромным ростом насильственных делений. Они были и до 1917г., например заселение ссыльными Сахалин. Но после революции их масштабы возросли на несколько потоков. Первым крупным потоком такого рода является высылка раскулаченных крестьян в 1930—1932 гг. Сотни тысяч их были высланы за пределы своих регионов, большей частью в районы с суровыми климатическими условиями (тайга, тундра, сухие степи и полупустыни). Во многом именно руками заключенных были возведены первые «стройки пятилетки» — Беломорско-Балтийский канал, канал Москва—Волга, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты и др. В середине и конце 30-х годов к потоку крестьян добавились репрессированные горожане — остатки «бывших эксплуататорских классов» (дворянство, духовенство, буржуазия), бывшие члены любых политических партий (анархисты, эсеры, кадеты и др.), бывшие нэпманы, значительная часть интеллигенции, все «оппозиционеры» и др.

В 1937 г. был опробован первый вариант «переселения народов»: все корейцы, живущие в Приморском крае (их насчитывалось тогда около 200 тыс. человек), были в течение двух недель вывезены в Среднюю Азию и Казахстан. После присоединения к СССР Западной

Украины и Западной Белоруссии (входивших до 1939 г. в состав Польши) несколько сотен тысяч поляков были выселены из новой приграничной полосы во внутренние районы страны, в том числе в Сибирь.

После начала войны в 1941 г. были выселены в восточные районы страны все немцы, проживающие в СССР. Но наибольших масштабов эта практика достигла в 1943—1944 гг., когда в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию были выселены калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары, турки-месхетинцы, и другие народы (рис. 3.6. Источник: Народонаселение. М., 124). Эти переселения сопровождались очень большими демографическими потерями и, конечно, надолго осложнили национальные отношения в России.

В 1956-1957 гг. народы Северного Кавказа и Калмыкии были возвращены на свою Родину, но полностью ситуация 40-х годов не была восстановлена.

В конце 40-х — начале 50-х годов земли, с которых были выселены эти народы, активно заселялись другими, соседними народами.

До недавнего времени проблема миграции населения как добровольной (трудовой), так и вынужденной (беженцы) находилась в центре социально-политической жизни западноевропейских и ряда других стран различных регионов мира. Население же Советского Союза практически не принимало участия в миграционных процессах.

Начиная со второй половины 1980-х годов усиливается миграционный обмен между Советским Союзом и странами дальнего зарубежья. Резко увеличился выезд населения на постоянное место жительства в другие государства мира. Международные миграционные потоки усилились в связи с распадом СССР. За 1992—1996 гг. из Российской Федерации выехало 2060,8 тыс. чел., из них в страны СНГ и Балтии 1591,5 тыс. чел. (77,2%). Наиболее крупные потоки эмигрантов направлялись в бывшие республики СССР: в Украину — (48,5%), Казахстан - (18,0%), Белоруссию — (11,2%) от общей численности выехавших в государства Балтии и СНГ. Районами выбытия являлись в основном Дальневосточный, Западно-Сибирский и Центральный. Направления эмиграции во многом определяется национальным составом переселенцев. Почти 469,3 тыс. чел. (22,8%) выехали в другие зарубежные страны, преимущественно в Германию (74,4%), Израиль (18,9%) США (13,8%). По национальным признакам немцы - 53,5%, русские - 24,0%, евреи - 15,8%. При обмене со странами дальнего зарубежья наша страна имеет отрицательное сальдо миграции, составившее за последние четыре год 404,8 тыс. чел. Большинство

эмигрантов из России принадлежало к национальным меньшинствам, имеющим сильные родственные опоры в США, Израиле и Германии. Только треть выехавших из России указали в качестве одной из причин выезда преследование по национальному признаку или предвзятое отношение национальности. Превалируют экономические мотивы миграции: большинство связывает свои жизненные планы с трудоустройством на новом месте для повышения своего материального уровня.

В социально-профессиональной структуре выезжающих значительный удельный вес занимают специалисты. Их доля среди иммигрантов почти в 19 раз выше, чем среди населения России. Среди специалистов преобладают лица, имеющие высшее техническое образование (около 70%), 15% имеют ученую степень доктора или кандидата наук. Около 30% эмигрирующих имеет высшее образование. Уезжают не только ученые, но и высококвалифицированные рабочие. Все это ведет к снижению качества трудовых ресурсов России. Интеллектуальная эмиграция в основном носит безвозвратный характер, нанося государству значительный ущерб. Отъезд творческой интеллигенции, квалифицированных рабочих обостряет проблемы выхода из кризиса, уменьшает возможности развития экономики и общества.

Обострившиеся межнациональные отношения как в бывших республиках Советского Союза, так и Российской Федерации вызвали многочисленную иммиграцию населения. За 1992 -1996 гг, в Российскую Федерацию из государств СНГ и Балтии прибыло 4 469,5 тыс. чел., что составило 99,9% от числа всех прибывших из других стран мира. Иммиграция выступает в форме беженства и вынужденного переселенчества.

Наибольший поток переселенцев шел из Казахстана (27,1%), Украины (27,0%). Основная часть беженцев приходится на русское население (65% общей численности прибывших в Россию из стран СНГ и Балтии). В отношении воспроизводства трудового потенциала России большое значение имеет возрастной состав иммигрантов. Из общей численности прибывших в Россию доля лиц в возрасте до 16 лет составляет 24%, в трудоспособном возрасте — 65,2%, старше трудоспособного возраста – 10,8%. С позиций воспроизводства трудовых ресурсов состав иммигрантов в страну можно квалифицировать как положительный процесс, способствующий росту трудового потенциала страны как в настоящее время, так и в будущем. Наиболее благоприятна иммиграция для Дальневосточного, Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского, Уральского экономических районов и Калининградской

области и менее благоприятна для Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрально-Черноземного и Центрального районов.

Абсолютные и относительные масштабы иммиграции в Россию из дальнего зарубежья всегда были невелики и не превышали 1 % от общего количества прибывших в Российскую Федерацию. Социально-демографическая структура прибывающей в Россию рабочей силы имеет классические черты трудовой иммиграции. В основном это неквалифицированные рабочие из стран Юго-Восточной Азии. Среди них преобладают мужчины (в среднем 80%), их возрастной состав — до 40 лет. Приезжают они без семей, что оговорено в межправительственных соглашениях. Незначительность масштабов этой категории трудовых иммигрантов особенно наглядно отражается в показателях доли численности иностранных граждан к общей численности работающих. В целом по народному хозяйству России этот показатель очень невелик — менее 0,1%.

Однако много проблем возникает из-за приезда в Россию так называемых нелегалов. В основном это выходцы из Эфиопии, Афганистана, Ирака, Сомали и ряда других стран. По оценке МВД РФ, только в Москве проживает примерно 200 тыс. нелегальных иммигрантов из стран дальнего зарубежья, а в ближайшие годы их численность может достигнуть 6 млн чел.

В Сибири и на Дальнем Востоке проживает нелегально не менее 2 млн китайцев.

Учитывая, что ни правоохранительные органы, ни орган здравоохранения не в состоянии вести учет мест проживания, работы и состояния здоровья иностранных рабочих, в некоторых регионах возникла реальная угроза распространения инфекций и эпидемий. По некоторым данным, среди приезжих иммигрантов 60% являются больными (СПИД, туберкулез, гепатит, наркомания и т.д.). Растет недовольство местных жителей. В местах проживания иностранных рабочих резко возрастает социальная напряженность. Не ограничиваемое перемещение вынужденных добровольных переселенцев часто приводит к избытку рабочей силы и к нежелательной для местного населения конкуренции со стороны приехавших.

В ходе реализации в России государственной долговременной программы «Миграция» важное значение приобретает вопрос о создании вместе с другими странами СНГ соответствующих совместных структур, выработки согласованного законодательства о беженцах, определяющего их статус, устанавливающего процедуры и условия его получения, их минимальные социальные гарантии в случае реализации этих, а также ряда других мер в рамках единого социально-экономического пространства СНГ была бы подведена правовая база, обеспечивающая

равные права беженцев, вынужденных переселенцев, и они были бы, под покровительством всех государств содружества, на территории которых они волей судьбы оказались.

Масштабы и характер привлечения иностранной рабочей силы во все большей мере регулируются рынком труда. Во многих городах постоянно организуются ярмарки вакансий. Заполнение свободных рабочих мест иностранными работниками зависит от возможности предприятия подобрать на этих ярмарках кадры из местного населения.

Ситуация в области трудовой миграции в Россию из стран ближнего зарубежья складывается под влиянием двух групп факторов. Одна из них связана с демографическими и социально-экономическими изменениями в новых независимых государствах. Потоки трудовой миграции в Россию зависят от межстрановых различий в экономическом развитии и уровне жизни населения стран СНГ. В настоящее время социально-экономическое положение в Российской Федерации значительно лучше по сравнению с другими постсоветскими государствами, что оказывает определенное влияние на направленность потоков внешней трудовой миграции в Россию. Этому способствует и демографический фактор государств Средней Азии, Казахстана и Азербайджана, где отмечается высокий прирост населения и трудовых ресурсов. Формирование в этих государствах рыночных отношений будет способствовать усилению трудовой миграции населения.

Другая группа факторов связана с состоянием рынка труда и конкретными мерами в области иммиграционной политики самой России. До сих пор трудовая миграция на российском рынке не была представлена рабочей силой из Белоруссии. На долю остальных 12 бывших республик СССР приходится 17,5% трудовой миграции в Россию.

Основными центрами притяжения рабочей силы в Россию из ближнего зарубежья являются Западная Сибирь, Центральный и Центрально-Черноземный районы, Северный Кавказский, а также Восточная Сибирь. На их доли приходится более 90% общего количества иностранной рабочей силы, привлеченной в Россию из других бывших советских республик.

В общем количестве трудовых мигрантов характерна повышенная доля украинских граждан. Так, на Северный Кавказ практически все трудящиеся-мигранты (95 из 100) прибыли из Украины. Такая же картина в других регионах Российской Федерации. Доля украинских рабочих в общем объеме трудовой миграции составляет от 60 до 80%, исключением являются Северо-Западный и Уральский регионы. На Северо-Западе в общем числе иностранных работников из стран

ближнего зарубежья более 40% приходится на прибывших из государств Балтии, а примерно каждый пятый был из Молдовы. На Урале велика доля работников из Казахстана.

Наблюдаются большие различия в распределении иностранной рабочей силы в пределах районов Российской Федерации.

Так, в Западной Сибири зона повышенного притока трудящихся-мигрантов из стран ближнего зарубежья сформировалась на севере района. Особенно активно используется их труд в Ханты-Мансийском и ямало-Ненецком автономных округах (более 98% привлеченной в Западную Сибирь иностранной рабочей силы из стран ближнего зарубежья). В значительной мере это прежние вахтовики, но отмечается и обновление коллективов за счет новых кадров.

Основные центры притяжения трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на Северном Кавказе - Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. В Центральном-Черноземном выделяются три центра притяжения трудовых мигрантов – Белгородская Тамбовская и Курская области. Основной их поток направляется в Белгородскую область (62% от общего числа трудящихся-мигрантов в Центральном Черноземье) долю Тамбовской и Курской областей приходится соответственно 21,7 и 15,1%.

Крайне неравномерно распределяется иностранная рабочая сила в Центральном экономическом районе. Основной поток трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья приходится на Москву. Российская столица принимает 3/4 иностранных работников. Около 18% общего числа трудящихся-мигрантов в Центральном регионе составляют прибывшие на работу в Брянскую, Рязанскую и Московскую области. Интересно, что есть ряд территорий данного региона, куда рабочая сила из республик бывшего СССР практически не привлекается. Это — прежде всего Владимирская, Ивановская, Смоленская и Ярославская области.

В Восточной Сибири основными центрами трудовой миграция являются Читинская и Иркутская области, Бурятия и Красноярский край. Более половины общего числа прибывших приходится на Читинскую область.

Нужно отметить, что относительные масштабы привлечения иностранной рабочей силы из стран ближнего зарубежья в целом по России и ее регионам пока незначительны. Доля таких работников в общей численности занятых в Российской Федерации составляет от 0,1 до 0,5% в Центральном-Черноземном, Западно-Сибирском и Северо-Кавказском районах. В других районах этот показатель не превышает 0,1%. Однако роль трудовой миграции из стран ближнего зарубежья в обеспечении кадрами отдельных производств существенна. На

некоторых предприятиях севера Тюменской области доля работников из бывших республик СССР составляет от 50 до 90% списочной численности занятых. На предприятиях угольной промышленности Ростовской области доля трудящихся-мигрантов, преимущественно из Украины, составляет до 10% списочной численности работников.

Другая группа факторов связана с состоянием рынка труда конкретными мерами в области иммиграционной политики самой России. Необходимо сократить текучесть рабочих кадров, дополнительно привлечь свободные трудовые ресурсы из трудоизбыточных регионов России. Межрайонное и внутрирайонное перераспределение рабочей силы является закономерным процессом и необходимым условием рационального и наиболее эффективного использования трудовых ресурсов каждого региона и страны в целом.

Миграционный прирост из стран ближнего и дальнего зарубежья не перекрывает показателей естественной убыли. К тому же наметилась тенденция сокращения миграционного потока. Общий миграционный прирост населения за 1996 год по сравнению с 1994 сократился на 466,4 тыс. чел. и составил 343,6 тыс, что обусловлено сокращением на 53,4% числа прибывших в Россию из стран ближнего зарубежья при сохранившемся уровне выезда населения в эти государства (191,4 тыс. человек). Положительное сальдо миграции сохранилось в обмене населением со всеми странами СНГ. Наибольший приток русскоязычного населения сложился за счет миграционного обмена с Казахстаном, Узбекистаном и Украиной. На долю этих государств приходится 62,4% всего миграционного прироста из стран ближнего зарубежья. Продолжает расти число вынужденных мигрантов из Казахстана и Украины.

Положительное сальдо миграции отмечается в республиках Дагестан, Северная Осетия, Ингушской Республике, Красноярском и Ставропольском краях, Ленинградской, Белгородской и Волгоградской, Астраханской и Калининградской областях. В них сальдо миграции в 6—4,5 раза выше среднего показателя России и составляет от 142 до 107 чел. на 1000 жителей.

Интенсивный миграционный отток наблюдается в Чукотском автономном округе, Магаданской, Сахалинской, Камчатской областях, в Республике Саха (Якутия), Мурманской области и Республике Коми.

В результате снижения положительного сальдо миграции прирост числа жителей Алтайского края, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курганской, Челябинской, Омской и Томской областей сменился убылью.

Сокращение численности населения охватило территории 74 регионов Российской Федерации, на которой проживает 118,8 млн чел.,

или более 80% населения страны. К ним следует отнести все административно-территориальные единицы Северного и Дальневосточного регионов, Центрального (кроме Брянской области), Северо-Западного, Волго-Вятского (кроме Республики Марий Эл), Уральского (кроме Республики Башкортостан), Западно-Сибирского (исключая Республику Алтай, Новосибирскую и Тюменскую области), Восточно-Сибирского (кроме республик Тува и Хакасия) и пр. Высокие темпы сокращения численности населения сохранилась в Чукотском автономном округе, Сахалинской, Камчатской и Магаданской областях, Чеченской Республике, республиках Коми и Саха (Якутия), а также Мурманской области и обусловлены главным образом интенсивным миграционным оттоком.

В то же время в 15 регионах Российской Федерации отмечается увеличение численности населения. Такая тенденция сохраняется в республиках Дагестан, Северная Осетия, Алтай, Ингушской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, также в Тюменской области. Это связано как с естественным приростом, так и с миграционным притоком. Наиболее заметный рост населения характерен для республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краев. Белгородской, Астраханской областей, Калининградской области и Республики Алтай.

Помимо переселений между районами, а также между странами СНГ, имеющими, несомненно, существенный характер, огромный поток мигрантов двигался из сельской местности в города. Первыми в него включились сельские жители Центральной России, давно связанные с городом (-они работают там в межсезонье, торгуют на рынках и пр.), позже — жители других русских районов, а затем население национальных республик - вначале Севера европейской части, Урала и Поволжья, затем Северного Кавказа и Сибири. Замыкает этот список Тыва, где процесс переселения тувинцев из сел в города находится в самой начальной стадии.

За 60-летний период, с 1927 по 1988 г. для СССР в целом, деревня отдала городу в порядке миграций более 82 млн человек, и еще 22 млн селян стали за эти годы горожанами вследствие преобразования сельских поселений в городские или территориального поглощения их сел растущими городами. Это дает представление о масштабах перераспределения населения между городом и селом и масштабах убыли сельского населения за тот же период, если вспомнить, что за эти же 60 лет численность сельского населения бывшего СССР сократилась со 121 до 98 млн человек (а по России — с 76 до 39 млн человек).

С начала 90-х годов картина внутренних миграций в России сменилась почти на противоположную. При общем снижении

миграционной подвижности большинство бывших регионов притока мигрантов стали регионами оттока и наоборот. Начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, которые раньше привлекали население высокой оплатой труда. Большая часть мигрантов ехала туда на время, чтобы заработать деньги, а затем потратить их в более благоприятных для жизни районах. Однако инфляция нивелировала их сбережения, а нынешние доходы населения Севера отнюдь не компенсируют ни жизни в суровых условиях, ни расходов на питание. Например, стоимость минимального продуктового набора в Магадане вдвое выше среднероссийской и втрое выше, чем в областях Центрально-Черноземного района.

Бывшие регионы миграционного оттока, наоборот, стали центрами притяжения мигрантов. Это прежде всего Центральная Россия и Урало-Поволжье. Сюда возвращаются многие из тех, кто уехал ранее в северные и восточные районы.

С начала 90-х годов изменились и миграции между городом и селом. Миграционный отток из села в город резко сократился. Более того, отмечались даже переселения горожан в сельскую местность (но очень незначительные по объему). Зато массовыми стали сезонные миграции горожан в деревню: к родственникам, на садово-огородные участки, в доставшиеся по наследству деревенские дома и т. д. Особенно значительны ее масштабы вокруг городов, наиболее пораженных безработицей.

Главная задача в настоящее время - не сдерживание эмиграции, а ее регулирование, превращение безвозвратной эмиграции в возвратную. Решение вопросов организованного трудоустройства россиян за рубежом позволит уменьшить безвозвратные потоки почти на треть. Это также позволит ослабить экономическое и социальное напряжение в обществе, даст возможность гражданам приобрести навыки работы в системе рынка, совершенствовать профессиональный опыт и знания, получить накопления для последующего их вложения в экономику России.

Список использованной литературы:

1. Экономическая география СССР. Т1.Общий обзор. Под ред. Н.П.Никитина, Е.Д.Прозорова, Б.А.Тутыхина. М., «Просвещение», 1973.
2. Экономическая география СССР. Т2. РСФСР. Под ред. Н.П.Никитина, Е.Д.Прозорова, Б.А.Тутыхина.

М., «Просвещение», 1974.

3. Экономическая география СССР. Т3. Союзные республики (кроме РСФСР). Под ред. Н.П.Никитина, Е.Д.Прозорова, Б.А.Тутыхина. М., «Просвещение», 1974.
4. Экономическая и социальная география России. Под ред. проф. А.Т.Хрущева. М., «Дрофа», 2001.
5. Экономическая география России. Т.Г. Морозова, М.П.Победина, С.С.Шипов. М., «Юнити», 1999.